

АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ И СТРУКТУРА КВАНТОВЫХ РОБОТОВ

Истамов Исмоилзода

Самаркандский государственный университет имени

Шарофа Рашидова, Самарканд, Узбекистан

Электронная почта: istamovismoilzoda@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8416978>

Аннотация: Путем объединения квантовых алгоритмов и квантовой теории с технологией роботов предлагается новый тип роботов - квантовый робот. Квантовый робот представляет собой сложную квантовую систему, обычно состоящую из трех основных частей: нескольких квантовых вычислительных блоков (MQCU), квантового контроллера/привода и блока сбора информации. В соответствии с структурой системы представлены несколько алгоритмов обучения и управления, таких как квантовый алгоритм поиска и квантовое обучение с подкреплением. Теоретические результаты показывают, что квантовый робот может снизить сложность с $O(N^2)$ в традиционном роботе до $O(N)$ с использованием квантового алгоритма поиска, и результаты симуляции демонстрируют, что квантовый робот также превосходит традиционного робота в эффективности обучения новым алгоритмом квантового обучения с подкреплением. Рассматривая преимущества квантового робота, также проанализированы и перспективы его некоторых потенциально важных применений.

Ключевые слова: квантовый робот; квантовое обучение с подкреплением; MQCU; алгоритм Гровера.

Введение. Зарождение роботов и установление робототехники является одним из самых важных достижений в области науки и техники в 20 веке [1]. С развитием технологий роботы обслуживают общество во многих аспектах, таких как производство в промышленности, военные вопросы, национальная оборона, медицинское обслуживание и санитария, навигация и космические полеты, общественная безопасность и так далее [2]. Более того, в наш мир приходят новые типы роботов, такие как нанороботы, биороботы и медицинские роботы, благодаря объединению нанотехнологий, биологии и медицинской инженерии с технологией роботов. С точки зрения тенденций развития роботов, два важных направления - это интеллектуализация и микроматризация. Ключевое значение интеллектуализации заключается в улучшении характеристик сенсоров и увеличении скорости обучения и принятия решений, а постоянная микроматризация, в конечном итоге, приведет к

возникновению квантовых эффектов. Таким образом, необходимо решить множество трудностей с новых точек зрения.

Параллельная обработка квантовым роботом. Квантовый робот суть сложная квантовая система, и его состояние также представляется квантовым состоянием. Для удобства обработки всевозможной информации мы рассматриваем кодирование всей информации в соответствии с кубитами.

Согласно квантовой теории информации, квантовый процесс вычисления можно рассматривать как унитарное преобразование U от входного кубита к выходному, и U также является линейным преобразованием [4]. Поскольку квантовый робот суть квантовая система, и MQSU находится в центре квантового робота, некоторые процессы квантового робота также можно рассматривать как соответствующее преобразование.

Если применить преобразование U к состоянию суперпозиции, преобразование будет действовать на все собственные состояния этого состояния суперпозиции, и выходом будет новое состояние суперпозиции путем наложения результатов собственных состояний. Таким образом, когда квантовый робот обрабатывает функцию $f(x)$ этим методом, преобразование U может одновременно вычислить множество различных результатов для определенного входа x . Это аналогично классической параллельной обработке, поэтому мы называем это параллельной обработкой квантового робота. И способность к сильной параллельной обработке является важным преимуществом квантового робота перед традиционным роботом.

Исходя из вышеописанного анализа, легко заметить, что n -кубитный кластер может одновременно обрабатывать 2^n состояний. Однако это отличается от классической параллельной обработки, так как квантовая параллельная обработка не обязательно делает компромисс между временем обработки и необходимым физическим пространством [5]. Фактически, она предоставляет экспоненциальное пространство обработки в линейном n -кубитном физическом пространстве. Поэтому квантовый робот может эффективно ускорять обработку информации и быстрее решать некоторые проблемы, такие как навигация и принятие решений.

Алгоритм поиска квантового робота. Как и у традиционного робота, большинство задач планирования и управления квантового

работа также сводятся к проблемам поиска. Таким образом, мы представим абстрактную задачу планирования робота и применим к ней квантовый алгоритм Гровера в качестве примера.

Для неструктурированных задач поиска в пространстве N сложность алгоритма составляет $O(N)$ в классических вычислениях. В робототехнике важной задачей является поиск подходящего действия из пространства действий на основе текущего состояния робота. Если сложность пространства состояний (или действий) составляет $O(N)$, то сложность задачи для традиционного робота составляет $O(N^2)$, но квантовый робот может снизить сложность до $O(N)$ с использованием алгоритма Гровера [6].

Квантовое обучение с подкреплением (QRL) вдохновлено принципом суперпозиции квантового состояния и квантовым параллельным вычислением. Значение состояния может быть представлено квантовым состоянием и получено путем случайного наблюдения за симулированным квантовым состоянием, что приведет к коллапсу состояния в соответствии с квантовым постулатом измерения. Вероятность возникновения собственного значения обозначается амплитудой вероятности, которая обновляется в соответствии с вознаграждениями. Таким образом, этот подход представляет собой всё пространство состояний и действий суперпозицией квантовых состояний и делает хороший компромисс между исследованием и использованием с использованием вероятности. Более того, метод представления согласуется с квантовым параллельным вычислением и может значительно ускорить процесс обучения.

Для оценки алгоритма QRL в практике рассмотрим пример типичных комнат с коридором, сетевой среды из четырех комнат и окружающих коридоров [7]. Каждая ячейка сетки соответствует отдельному состоянию окружающей среды. Из любого состояния робот (или агент) может выполнить одно из четырех основных действий: вверх, вниз, влево и вправо, и действия, которые приведут в заблокированную ячейку, не выполняются. Задачей алгоритмов является нахождение оптимальной стратегии, позволяющей роботу перемещаться от S к G с минимизированными затратами (или максимизированными вознаграждениями). Среда симулируется на базе Windows 2000 и Visual C++, и результаты обрабатываются с использованием Matlab 6.5.

Результаты и анализ. Производительность обучения для QRL показана на рисунке 4. Мы видим, что при правильном размере шага (α)

$< 0,10$) этот алгоритм учится чрезвычайно быстро в начальной фазе и затем стабильно сходится к оптимальной стратегии, требующей 25 шагов до цели G. При увеличении размера шага от 0,02 до 0,10 этот алгоритм учится быстрее, но менее стабильно. При размере шага 0,20 он не может сойтись к оптимальной стратегии. Результат показывает, что алгоритм QRL превосходит другие алгоритмы обучения с подкреплением в двух основных аспектах: (1) политика выбора действий находит хороший компромисс между исследованием и использованием, используя вероятность, что ускоряет обучение и обеспечивает поиск по всему пространству состояний и действий. (2) Обновление осуществляется параллельно, что станет более заметным в будущем, когда практические квантовые устройства будут использоваться вместо симуляции на традиционных компьютерах.

Способность к параллельной обработке Мощная. Слабая. Таким образом, видно, что квантовый робот, как совершенно новый тип роботов, способен решать трудности, возникающие из-за микроматризации. Он использует квантовый сенсор для получения квантовой информации, а также классической информации из окружающей среды и обладает чрезвычайно высокой чувствительностью, что эффективно преодолевает ограничения производительности существующих сенсоров. В то же время он может напрямую использовать преимущества квантовых технологий информации для ускорения управления и принятия решений робота. Поэтому у него будет широкая перспектива применения в областях военных вопросов, национальной обороны, авиации и космических полетов, биомедицины, научных исследований, инженерии безопасности и других сферах повседневной жизни.

Например, он может быть использован в качестве патрульного воина в военных вопросах и национальной обороне. Если мы предварительно измерили магнитные поля около важных портов и военных баз, используя высокую чувствительность квантового сенсора, квантовый робот может замечать слабые изменения магнитного поля, вызванные закрытием ядерных объектов, и производить разведывательные действия, чтобы эффективно предупредить принимающего решения. В авиации и космических полетах его можно использовать для разработки марсоходов и лунных автомобилей для проведения космических исследований, используя его высокую чувствительность к восприятию окружающей среды, мощные возможности обработки информации и более безопасные

коммуникации. В биомедицине он может использоваться для обследования пациента с заразным заболеванием или отслеживания состояния болезни и действовать как медсестра и врач для зараженных SARS. Когда квантовый робот будет успешно создан, учитывая его миниатюрные размеры, будет возможно создать медицинских роботов на молекулярном уровне. Таким образом, квантовый робот может быть введен в организм, перемещаться вместе с кровеносной циркуляцией и обнаруживать потенциальные патологические изменения в организме. В то же время он, вероятно, предоставит совершенно новый способ изучения жизни. В научных исследованиях возможно использование квантового робота для решения самых сложных проблем с меньшими физическими ресурсами и предоставления полигона для экспериментальных исследований в области физики, химии и информатики, что, возможно, сделает некоторые реализации квантовых коммуникаций, квантовых вычислений и квантового управления более простыми. В области инженерии безопасности можно использовать малогабаритность и высокую чувствительность квантового робота во многих аспектах, таких как предупреждение террористических актов, прогнозирование пожаров, защита от краж, организация движения.

С развитием технологий роботы широко применяются во многих областях. В то же время в наш мир приходят новые типы роботов, такие как нанороботы, биороботы и медицинские роботы. В данной статье предложен другой новый тип роботов - квантовый робот, путем внедрения квантовой теории в технологию роботов. Квантовый робот - это мобильный физический аппарат, разработанный с использованием квантовых эффектов квантовой системы, который способен ощущать окружающую среду и своё собственное состояние, обрабатывать квантовую информацию и выполнять определенные задачи. Он должен состоять из трех основных частей: MQSU (множественные квантовые вычислительные блоки), квантового контроллера и исполнительного устройства, а также блока сбора информации.

Для адаптации некоторых алгоритмов к структуре квантового робота представлен алгоритм квантового поиска и предложено квантовое обучение с подкреплением для квантового робота. Теоретические результаты показывают, что квантовый робот может снизить сложность с $O(N^2)$ в традиционном роботе до $O(N)$ с использованием алгоритма Гровера, и результаты симуляции показывают, что квантовый робот

также превосходит традиционного робота в эффективности обучения благодаря новому алгоритму квантового обучения с подкреплением. Поэтому у него есть множество потенциальных важных применений в военных вопросах, национальной обороне, авиации и космических полетах, биомедицине, научных исследованиях, инженерии безопасности и других областях повседневной жизни.

Заключение. Реализация настоящего квантового робота, безусловно, является очень сложной задачей, которая включает в себя три вида работ: (1) синтез архитектуры систем квантовых роботов; (2) физическая реализация, включая вычислительные блоки, сенсоры, исполнительные устройства и оборудование для связи; (3) исследования на уровне программного обеспечения, такие как связанные теории и проблемы программирования. Хотя наша работа - это только первый шаг к практическому квантовому роботу, у неё светлое будущее в связи с быстрым развитием и постепенной зрелостью квантовых технологий информации и теории квантового управления.

Использованная литература:

1. G. N. DeSouza and A. C. Kak, "Vision for Mobile Robot Navigation: A Survey", IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. 24, 237-267 (2002).
2. M. Behet, J. Das, J. De Boeck, G. Borghs, "InAs/(Al, Ga)Sb Quantum Well Structure for Magnetic Sensors", IEEE Trans. Magn. 34, 1300-1302 (1998).
3. G. K. Brennen, D. Song, C. J. Williams, "Quantum-Computer Architecture Using Nonlocal Interactions", Phys. Rev. A 67, 050302 (2003).
4. D. D'Alessandro, M. Dahleh, "Optimal Control of Two-level Quantum Systems", IEEE Trans. Automat. Contr. 46, 866-876 (2001).
5. S.G. Schirmer, A. I. Solomon, J.V. Leahy, "Degrees of Controllability for Quantum Systems and Application to Atomic Systems", J. Phys. A: Math. Gen., 35, 4125-4141 (2002).
6. F. Albertini, D. D'Alessandro, "Notions of Controllability for Bilinear Multilevel Quantum Systems", IEEE Trans. Automat. Contr. 48, 1399-1403 (2003).
7. D. Y. Dong, C. B. Zhang, Z. H. Chen, "Quantum Feedback Control Using Quantum Cloning and State Recognition", Proc. of the 16th IFAC World Congress, Prague, July 4-8, 2005.

